

обществом: монография / В.С. Нечипоренко, Т.О. Шкелёва. – Саратов : Научная книга, 2020. – 192 с.

5. Охотский, Е.В. Управление персоналом государственной службы: учебно-методическое пособие / Е.В. Охотский. – М. : РАГС, 2019. – 536 с.

УДК 316.3
DOI

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ГРИГОРЬЕВ А.Н.,
канд. экон. наук, доцент, профессор РАЕН,
кафедра финансов и экономики
Филиал РАНХиГС при Президенте РФ в
Великий Новгород, Российская Федерация

КАДОЧНИКОВ А.Н.,
канд. физ.-мат. наук, доцент,
профессор кафедры государственного и
муниципального управления,
ГАО ВО ЛО «Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина»,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

ШУТОВ Р.А.,
преподаватель кафедры государственного и
муниципального управления
ГАО ВО ЛО «Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина»,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

В статье, посвящённой интерпретации результатов социологического исследования пользователей социальных сетей и распространения пользовательской активности в социальных сетях, рассматриваются проблемы участия пользователей в общественной политической дискуссии, рассматривается появление феномена самоцензуры при отражении и медиатизации общественно-значимых проблем и выражения социальных позиций в отношении тех или иных общественно значимых тем. В статье на примере интерпретации социологических данных США анализируются проблемы функционирования социальных сетей, свободы слова в социальных платформах, активности информационной поддержки и массмедийной политической повестки. Анализ позволяет говорить о всё возрастающем влиянии социальных сетей в жизни современного общества.

Ключевые слова: социальные сети, интернет-социология, политическое участие, общественное мнение

POLITICAL ANALYSIS OF SOCIAL NETWORKS

GRIGORIEV A.N.,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Professor of the Russian Academy of Natural
Sciences, Department of Finance and Economics
Branch of the RANEPА under the President of the
Russian Federation in Veliky Novgorod;
Veliky Novgorod, Russian Federation

KADOCHNIKOV A.N.,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor, Professor of the Department of
State and Municipal Administration,
Saint Petersburg, Russian Federation

SHUTOV R.A.,
Lecturer at the Department of State and Municipal
Administration of the State Autonomous Okrug of
the Leningrad Region «Leningrad State University
named after A.S. Pushkin»
Saint Petersburg, Russian Federation

The article, devoted to the interpretation of the results of a sociological study of users of social networks and the spread of user activity in social networks, examines the problems of user participation in public political discussion, considers the emergence of the phenomenon of self-censorship in the reflection and mediatization of socially significant problems and the expression of social positions in relation to certain public significant topics. Using the example of the interpretation of US sociological data, the article analyzes the problems of the functioning of social networks, freedom of speech in social platforms, the activity of information support and the mass media political agenda. The analysis allows us to talk about the ever-increasing influence of social networks in the life of modern society.

***Keywords:** social networks, Internet sociology, political participation, public opinion*

***Введение.** Актуальность исследований обусловлена ролью социальных сетей в современном обществе, которое зачастую приобретает характеристики «пост- пост-индустриального», «информационного общества». В теории политического анализа исследователи Д. Марч и В. Райкер [17] были известны тем, что задавали вопрос в отношении содержания и объекта политического анализа: «какова сила власти?» Политологи ответили на этот вопрос не стремлением провести дополнительные исследования обладателей богатства и политического статуса, а изложением моделей структуры власти, применимых к политическим системам, как национальным, так и местным. Р. Даль выдвинул определение власти как причинно-*

следственной связи в ходе своего эмпирического опровержения модели правящей элиты [17]. Автор был среди тех, кто описывал власть, описывая характеристики и деятельность элитной группы, чьё фактическое осуществление власти обычно оставалось незамеченным. Такие учёные, как Р. Даль, стали известны как утверждающие *плюралистическую* модель власти, находя власть фрагментированной между различными сферами и областями, в отличие от концентрации власти в рамках одной элиты. Такие учёные, как Д. Эдельман, М. Макконнелл и Д. Лоуи согласились с мнением Р. Даля в том, что политическая власть в США фрагментирована, но утверждали, что стабильные, нерепрезентативные элиты часто контролируют политику в определённых сферах власти [17]. В исследованиях Джеймса К. Уилсона и Джека Уокера обнаруживается, что, хотя власть в конкретных рамках политики обычно дифференцирована, она, тем не менее, разделяется многими организованными группами интересов, политиками и правительственными учреждениями, которые даже в узко определённых сферах политики стабильные, и контролирующие элиты встречаются редко.

Модель «власть как причинно-следственная связь» разрабатывалась в США с 1953 по 1975 год, но, учитывая большие трудности в сборе таких данных, политологи редко проводили подробные исследования, а вместо этого анализ политической власти продвигался с разработкой только что приведенных моделей государственной политики. Учёные не видели необходимости беспокоиться о возможной критике за игнорирование властных основ богатства и политического, социального статуса и продолжали проводить тематические исследования по разработке политики, следуя примеру Даля. Относительно простых эмпирических методов, предполагающих власть как причинно-следственную связь, было достаточно для генерации интересных моделей структуры власти, но, возможно, потребуются более сложные методы для разрешения разногласий между различными школами анализа политической власти.

Изучение политической власти развивалось удовлетворительно со времени основополагающей статьи Г. Саймона в 1953 году, но остаётся большая теоретическая трудность – проблема *гегемонии* [17]. Подобные авторы подчёркивают большую важность власти для определения того, какие вопросы стоят на политической повестке дня политической системы.

Теоретики публичной власти Бахрах и Барац [4] утверждали, что существует «два лица власти», одно из которых является властью над формированием политических вопросов, а другое – открытая публичная деятельность, изучаемая Далем. Выступая за понимание гегемонии, Антонио Грамши утверждал, что капитализм сохранил свою

политическую власть через социализацию людей в поддерживающихся ценностях и нормах, а также через деятельность «буржуазного правительства». Социальные ценности формируют предпочтения акторов в их поисках политической власти, но как учёный может делать эмпирические заявления об одном наборе ценностей, вытесняющих, возможно, сотни мыслимых альтернативных систем ценностей?

Это, по-видимому, предполагает всеобъемлющую теорию социальных отношений. Гегемонию можно отличить от *силы ожидаемых реакций*, власти, осуществляемой, когда В предвосхищает намерения А и действует в соответствии с ними, возможно, опасаясь издержек открытого принуждения А. Брунс и Хайфилд [4] утверждают, что структура публичной сферы в социальных сетях основана на многих микросферах, соединённых пользователями, которых они называют «мостами». «Мосты» – это пользователи, которые соединяют разные группы, помогая распространять среди них новую информацию.

В социальных сетях, структурированных как поляризованные толпы, присутствие этих «мостов» встречается редко, что имеет тенденцию ограничивать поток новой информации внутри групп. Отсутствие противоречий в политических дискуссиях, как правило, приводит к тому, что люди с более отрицательными аргументами и с трудностями сталкиваются с различными точками зрения при их взаимодействии как пишут Возжач и Мутц [15]. Таким образом, фрагментированные коммуникации в социальных сетях могут быть связаны с поляризованной структурой сетей и обществ, отмечает Футчс [8]. Показывают Возжач и Мутц [5], Брундидж [10], что люди чаще подвергаются воздействию однородного контента в политических группах. Это означает, что политические дискуссии с большей вероятностью приведут к фрагментарным взаимодействиям и поляризации.

В дискуссиях в социальных сетях лидеры политических мнений, как правило, укрепляют однородные идеи в поляризованных группах. На сетевую и политическую журналистику влияют фрагментарные дискуссии, поскольку отдельные исследования показали, что видимость новостных агентств ограничена поляризованными группами, и во многих случаях новостные агентства втягиваются внутрь групп из-за действий пользователей по упоминанию и ретвиту их, отмечают данный факт Алкотт и Генцков [1], Алвас [2], Фласман и Гоэл [7] и др. Эти поляризованные группы могут демонстрировать более сильные и более экстремальные политические позиции, а акторы становятся заключёнными в ложные установки (эхо-камеры), которые укрепляют их собственные политические убеждения.

Однако важно то, что эти информационные потоки, искусственно искажённые в этих группах, могут представлять ложное восприятие

консенсуса, тем самым создавая искусственную поддержку политических нарративов, хотя некоторые из них могут быть, например, фейковыми новостями [3].

Кроме того, поляризованные группы создают пространство, где предвзятые выводы, основанные на мотивированных рассуждениях, как правило, подтверждаются и подкрепляются другими пользователями, такими как лидеры мнений. Поляризованные социальные структуры могут повлиять на то, как социальные субъекты могут получить доступ к социальному капиталу и мобилизовать его. Поскольку они ограничивают доступ к информации, они также уменьшают ценность, которую социальные сети создают и распространяют. Кроме того, социальный капитал может быть даже использован для углубления поляризации этих сетей в политических дебатах.

Целью статьи является выявление трендов влияния социальных сетей в формировании политической повестки дня, социологической оценки динамики социальных сетей в информировании граждан.

Основной материал исследований. Исследовательскому политологическому сообществу давно стало ясно, что готовность людей обсуждать политические вопросы зависит от их доступа к новостям и от социального климата для обсуждения.

Исследования Пью Центра в США относительно откуда граждане США берут информацию о дебатах вокруг разоблачений Сноудена обнаружили, что социальные сети не являются обычным источником новостей для большинства американцев [10]. Традиционные источники новостей вещания были, безусловно, наиболее распространёнными источниками. Напротив, социальные сети (Facebook и Twitter) были наименее известными источниками новостей по этому вопросу [10].

- 58% всех взрослых получили хоть какую-то информацию на эту тему из телевидения или радио;
- 34% получили хотя бы некоторую информацию из онлайн-источников, помимо социальных сетей;
- 31% получили хоть какую-то информацию от друзей и семьи;
- 19% получили хоть какую-то информацию из печатной прессы;
- 15% получили хоть какую-то информацию в Facebook;
- 3% получили хоть какую-то информацию из Твиттера.

Глядя только на тех американцев, которые используют Facebook или Twitter, 26% пользователей Facebook и 22% пользователей Twitter сообщили, что они получали хотя бы некоторую информацию о правительственной программе наблюдения на этих платформах.

Данные из отчёта Pew Research Center за 2013 год, проведенного за тот же период времени, что и следующий опрос, показали, что 47% пользователей Facebook и 52% пользователей Twitter используют эти

платформы для просмотра новостей. Одно из объяснений различий в результатах, вероятно, связано с тем, что в этом опросе спрашивали об одной публичной проблеме, в то время как другой опрос Pew Research включал более широкие типы новостей, включая развлечения, спорт и политику [10].

Можно ожидать, что пользователи интернета в целом и пользователи социальных сетей в частности с меньшей вероятностью полагаются на традиционные медиа-источники для получения новостей по политическим вопросам, потому что у них есть альтернативные источники. Но для пользователей интернета в целом и для большинства пользователей социальных сетей верно обратное. Анализируя демографические характеристики, обнаруживаем: пользователи интернета чаще, чем те, кто не пользуется, узнают новости о слежке по телевидению и радио. Интернет-пользователь в США в 1,63 раза чаще получает хотя бы небольшие новости о разоблачениях Сноудена и АНБ по радио и телевидению, чем пользователь, не пользующийся интернетом.

Пользователи Твиттера с большей вероятностью узнают новости о слежке по телевидению и радио. Типичный пользователь Твиттера (тот, кто пользуется сайтом несколько раз в день) в 2,25 раза чаще получает новости по этому вопросу через телевидение и радио, чем интернет-пользователь, не использующий эту платформу, и в 3,67 раза чаще, чем обычный пользователь, не интернет-пользователь [10].

Типичный пользователь Instagram (тот, кто пользуется сайтом несколько раз в день) в 2,46 раза чаще получал теле- и радионОВОСТИ на эту тему по сравнению с интернет-пользователем, не использующим Instagram, и в 4,02 раза чаще, чем пользователь, не подключённый к интернету.

Это контрастирует с ситуацией, которая применяется к пользователям некоторых других платформ социальных сетей [10]:

- типичный пользователь Pinterest (который пользуется сайтом пару раз в неделю) в 0,92 раза реже получает новости о правительственной программе слежки с телевидения и радио по сравнению с интернет-пользователем, который не использует эту платформу, но у него по-прежнему в 1,51 раза больше шансов получить новости по телевидению и радио, чем у тех, кто не пользуется интернетом;

- точно так же тот, кто использует социальную сеть LinkedIn пару раз в неделю, в 0,87 раза реже получает новости по этому вопросу с телевидения и радио по сравнению с интернет-пользователем, который не использует LinkedIn, но всё же в 1,41 раза выше, чем для пользователя, не пользующегося интернетом.

Хотя некоторые социальные сети, кажется, диверсифицируют спектр интересов традиционных медиа-источников, в целом этот эффект относительно невелик. Тот, кто использует несколько сайтов социальных сетей на обычном уровне использования – Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest и LinkedIn – примерно в 8 раз чаще, чем пользователи, не пользующиеся интернетом, и в 5 раз чаще, чем пользователи интернета, которые не используют социальные сети.

По большей части пользователи социальных сетей в США получали новости не через социальные сети, а через телевидение и радио. С учётом других факторов использование интернета и социальных сетей не учитывает разницы в использовании печатной прессы для поиска информации по теме правительственной программы наблюдения за пользователями интернет. Интернет-пользователи, в том числе те, кто использует платформы социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest и LinkedIn, с такой же вероятностью, как и все остальные, используют печатную прессу для получения новостей о правительственной программе наблюдения.

Предыдущие исследования показали, что, когда люди решают, говорить ли о проблеме, они полагаются на референтные группы – дружеские и общественные связи – и взвешивают свою позицию и мнение по отношению к этим группам, прежде чем высказываться в свободной обстановке. Другие факторы также играют роль в готовности людей обсуждать проблемы. Анализируемые результаты исследования показывают, что если пользователи проявляли большой интерес к теме разоблачений Сноудена и АНБ, придерживались твёрдого мнения и чувствовали себя знающими об этом, они, как правило, с большей готовностью присоединялись к дискуссии эту тему.

Когда в новостях появляется новая, потенциально важная проблема, те, кто чувствует себя хорошо осведомлённым, как правило, проявляют большую готовность к разговору, взаимодействию и дискуссии. Действительно, чувство осведомлённости в этом вопросе повышало вероятность того, что кто-то захочет присоединиться к разговору о правительственной программе наблюдения во всех исследованных условиях.

В опросе респондентов попросили сообщить, насколько хорошо они осведомлены о дебатах вокруг «государственных программ, направленных на сбор информации о звонках людей, электронных письмах и другом онлайн-общении». Около 54% респондентов сообщили, что они чувствуют себя хорошо или в некоторой степени осведомлёнными о государственных программах наблюдения, а 45% респондентов заявили, что они мало или совсем ничего не знают по этой теме.

По сравнению с теми, кто не чувствовал, что у них есть какие-либо знания по теме, те, кто назвал себя «очень хорошо осведомлёнными», в 2,68 раза чаще присоединялись к разговору на публичном собрании, в 3,19 раза чаще на рабочем месте, в 2,01 раза чаще с друзьями в ресторане, в 1,79 раза чаще за ужином с семьёй и в 2,36 раза чаще на Facebook.

Однако по другим видам отношений ответы респондентов разошлись значительно:

- 96% респондентов, состоящих в браке или живущих с партнёром, сообщают, что знают мнение своего партнёра;
- 88% респондентов сообщили, что знают мнение своих близких друзей;
- 87% респондентов считают, что знают мнение членов своей семьи;
- 80% работающих респондентов сообщили, что знают мнение своих коллег;
- 62% респондентов считают, что знают мнение своих соседей по этому вопросу.

Осведомлённость респондентов о мнении подписчиков на свои страницы в социальных сетях, как правило, ниже, чем в большинстве других типов отношений [10]:

- 76% пользователей Facebook считают, что знают мнение людей в своей сети;
- 68% пользователей Twitter считают, что знают мнение тех, кто за ними следит.

Интересно, что пользователи социальных сетей чаще, чем другие, сообщают, что им известны мнения разных людей в их жизни:

- 93% респондентов пользователей Twitter и 90% респондентов пользователей Facebook говорят, что знают мнение членов семьи по вопросу о Сноудене и АНБ. Это сопоставимо с 82% респондентов пользователей, не пользующихся интернетом, и 84% респондентов пользователей интернета, которые не используют социальные сети;
- 94% пользователей Twitter и 91% пользователей Facebook говорят, что знают мнение своих близких друзей по теме Сноудена и АНБ. Это сопоставимо с 82% пользователей, не пользующихся интернетом, и 85% пользователей интернета, которые не используют эти сайты социальных сетей;
- 66% респондентов пользователей Facebook и 71% респондентов пользователей Twitter отмечают, что знают мнение своих соседей о правительственных программах наблюдения. Это сопоставимо с 60% интернет-пользователей, которые не являются пользователями социальных сетей.

Важнейший вопрос, влияющий на то, захочет ли кто-то обсудить дискуссионную публичную тему, – это степень, в которой говорящий чувствует, что его или её взгляды совпадают с мнением его аудитории. Некоторые исследования показали, что люди склонны общаться с теми, кто разделяет их мнение [7]. То есть, даже если широкое общественное мнение может разделиться по какому-то вопросу, люди с большей вероятностью поверят в то, что их знакомые поддерживают их позицию по этому вопросу. Отчасти это сходство является результатом склонности людей общаться с себе подобными; некоторые являются результатом влияния лидеров общественного мнения; а некоторые являются результатом склонности людей предполагать большее согласие, чем это есть на самом деле [11].

Интерпретация результатов исследования показывает, что у людей разные представления о том, насколько они согласны с близкими родственниками и друзьями, по сравнению с менее близкими людьми, в том числе на их страничках в сетях Facebook и Twitter [10]. Кроме того, чем более социально отдалена аудитория, тем больше вероятность того, что респонденты не знали взглядов своей потенциальной аудитории.

86% тех респондентов, кто состоит в браке или живёт с партнёром, считают, что взгляды их супругов/партнёров «в основном» или «отчасти» совпадают с их взглядами на разоблачения Сноудена и АНБ. 74% всех взрослых респондентов считают, что их близкие друзья «в основном» или «отчасти» согласны с их взглядами на разоблачения Сноудена и АНБ. 70% всех взрослых респондентов считают, что члены их семей «в основном» или «отчасти» согласны с их взглядами на разоблачения Сноудена и АНБ.

К ним относятся члены семьи, которые не являются супругами или партнёрами. 64% работающих считают, что их коллеги согласны с их позицией в отношении государственной программы наблюдения. 63% пользователей Facebook считают, что подписчики на их страницах в сети Facebook «в основном» или «в некоторой степени» согласны с их взглядами на разоблачения Сноудена и АНБ. 56% пользователей Твиттера считают, что люди, которые следят за ними в Твиттере, «в основном» или «в некоторой степени» согласны с их взглядами.

Во многих случаях не совсем понятно, насколько люди подвергают себя самоцензуре в ответ на такое социальное давление. Некоторые исследования показали, что уровень самоцензуры на Facebook очень высок. Одно исследование показало, что люди в Facebook начинают писать, но в конечном итоге не делятся 33% постов и 13% комментариев.

Эта самоцензура была описана как реакция на «крах контекста», то есть люди решают не делиться контентом, который представляет

личный интерес, но вряд ли понравится аудитории социальных сетей, которая фокусируется на узких темах.

Однако возможна и иная причина. Некоторая самоцензура может быть результатом ощущения, что подписчики в социальных сетях могут возражать или не соглашаться с их мнением. Другими словами, пользователь может знать, что контент имеет отношение к некоторым подписчикам, но решить не делиться им в социальных сетях, опасаясь вызвать разногласия среди своих подписчиков. Результаты опроса позволяют отметить, что среди респондентов те, кто чувствовал, что их коллеги на работе согласны с их мнением, в 2,92 раза чаще присоединялись к разговору на тему Сноудена и АНБ, чем те, кто не чувствовал, что согласен с мнением своих коллег о правительственной программе наблюдения.

Пользователи социальной сети Twitter, как показывают исследования, менее склонны вступать в коммуникацию на рабочем месте, особенно если они чувствовали, что те, кто следит за ними в Twitter, не согласны с их мнением о правительственной программе наблюдения. Типичный пользователь Twitter, который использует платформу несколько раз в день, в 0,24 раза реже готов присоединиться к разговору об истории Сноудена и АНБ на работе, чем другие интернет-пользователи. Однако если они чувствовали, что их подписчики в Twitter согласны с их мнением, то вероятность того, что они захотят участвовать в обсуждении на рабочем месте, всего в 0,69 раза ниже [10].

Результаты социологического опроса показывают, что пользователи социальной сети Facebook и те, кто не считает, что их друзья в Facebook согласны с их мнением, менее охотно участвовали в личных обсуждениях с друзьями по этому вопросу. Типичный пользователь Facebook, который заходит на платформу несколько раз в день, в 0,53 раза менее склонен обсуждать правительственную программу наблюдения с друзьями в ресторане, чем те, кто не использует Facebook. Если они чувствуют, что люди в их сети Facebook согласны с их мнением, они всего в 0,74 раза реже обсуждают эту тему с друзьями лично по сравнению с теми, кто вообще не пользуется Facebook.

Выводы. В заключении хочется отметить, что актуальность политологического анализа социальных сетей и информационной картины общества формируемой социальными сетями приобретает новые направления исследований. Необходимо отметить, что всё чаще среди пользователей социальных сетей появляется феномен самоцензуры, когда пользователи при демонстрации своей социальной позиции или политических пристрастий стараются ориентироваться на мнение социальных групп, общества, позицией подписчиков. Всё более

заметен становится феномен конформизма среди пользователей социальных сетей, когда скрываются истинные психологические и социально-политические установки личности. Всё это накладывает соответствующий негативный фон на планирование проведения электоральных компаний, результатов их проведения.

Список использованных источников

1. Allcott, H., Gentzkow, M. Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*. – 2017. – № 1. – P. 211-236.
2. Alves, M. Mobilização da Militância: redes de campanha na eleição do Rio de Janeiro em 2016 [The Mobilization of the Militancy: campaign networks in the election of Rio de Janeiro in 2016]. In *Proceedings of the compolítica 7*. Porto Alegre, Brazil. 2017, May 10-12 Retrieved from http://www.compolitica.org/home/wp-content/uploads/2017/05/ALVES-_MOBILIZAC%CC%A7A%CC%83O-DA-MILITA%CC%82NCIA-2017.pdf
3. Bolshakov, S.N. «Fake News» and Its Role in the Construction of the Future Society. *Crisis of the State, Society, Institutions // De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności*. – 2021. – Vol. 7. – № 1. – P. 42-52 <https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.03>
4. Bruns, A., Highfield, T. Is Habermas on Twitter? Social media and the public sphere. In Bruns A., Enli G., Skogero E., Larsson A.O., Christensen C. (Eds.). *The Routledge companion to social media and politics* New York, NY: Routledge, 2016. – Pp. 56-73.
5. Dennis, V. Lindley, Hierarchical Models: Random and Fixed Effects / Editor(s): James D. Wright, *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)*. Elsevier. – 2015. – P. 836-840 <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.42052-0>
6. Druckman, J.N., Levendusky, M.S., McLain, A. No need to watch: How the effects of partisan media can spread via interpersonal discussions. *American Journal of Political Science*. – 2018. – P. 99-112.
7. Flaxman, S., Goel, S., Rao, J.M. Filter bubbles, echo chambers, and online news consumption. *Public Opinion Quarterly*. – 2016. – № 80. – P. 298-320.
8. Fuchs, C. Mídias sociais e a esfera pública [Social Media and the Public Sphere]. *Revista Contracampo*. – 2015. – № 34. – P. 35-80.
9. Gruzd, A., Roy, J. Investigating political polarization on Twitter: A Canadian perspective. *Policy and Internet*. – 2014. – № 6. – P. 128-145.
10. Main Analysis: Political Issues and the Spiral of Silence // *Main Analysis: Political Issues and the Spiral of Silence*. Pew Research Center
11. Mameli, M., Paolanti, M., Morbidoni, C. et al. Social media analytics system for action inspection on social networks. *Soc. Netw. Anal. Min.* – 2022. – № 12. – P. 33.
12. Papacharissi, Z. The virtual sphere 2.0: The Internet, the public sphere and beyond. In Chadwick, A., Howard, N. (Eds.), *Routledge handbook of internet politics*. London, England: Routledge, 2009. – Pp. 230-245.

13. Recuero, R., Zago, G., Soares, F.B. Circulação jornalística no Twitter: A cobertura do impeachment de Dilma Rousseff [Journalistic circulation on Twitter: The coverage of the impeachment of Dilma Rousseff]. In Proceedings of the Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo 15. São Paulo, Brazil, 2017. November Retrieved from <http://sbpjour.org.br/congresso/index.php/sbpjour/sbpjour2017/paper/viewFile/597/495>

14. Soares, F.B., Recuero, R., Zago, G. Influencers in polarized political networks on Twitter. Proceedings of the 9th international conference on social media and society. – 2018. – July 18-20. – Pp. 168-177. Copenhagen, Denmark. Retrieved from <https://dl.acm.org/-citation.cfm?id=3217909>

15. Wojcieszak, M.E., Mutz, D.C. Online groups and political discourse: Do online discussion spaces facilitate exposure to political disagreement? Journal of Communication. – 2009. – № 59. – P. 140-156.

16. Большаков, С.Н. Дискурс конфиденциальности в условиях цифровизации государственного управления / С.Н. Большаков // International scientific conference «Best practices of public administration: international experience»: conference proceedings, July 16-17, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». – 2021. – P. 109 <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/160/4723/9934-1>

17. Мангейм, Дж.Б., Рич, Р.К. Политология: Методы исследования. – М. : Издательство «Весь Мир», 1997. – С. 544.

УДК 338.24.021.8

DOI

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ПЕРЕВОЗЧИКОВА Н.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
ЭТиГУ;
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ТАХТАРОВА М.В.,
Магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В настоящее время одним из приоритетов развития социальной политики любого современного государства является обеспечение функционирования эффективной государственной системы предоставления